

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЛАЗЕРНАЯ ГЕМОРРОИДОПЛАСТИКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ: АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ

Садыков Р.Р.¹, Садыков Р.А.², Бобокулов Х.Х.³

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Республиканский специализированный центр хирургии имени Акад. В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан

³Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, г. Термез, Узбекистан

Резюме. В статье представлен расширенный обзор современных данных о применении лазерных технологий в лечении геморроидальной болезни, включая исторические предпосылки развития метода, патогенетическое обоснование, показания и противопоказания, технические особенности выполнения вмешательства, а также сравнительную характеристику с традиционными и другими малоинвазивными способами лечения. Особое внимание уделено клиническим преимуществам лазерной геморроидопластики, включая снижение интенсивности послеоперационного болевого синдрома, минимизацию кровопотери, сокращение сроков госпитализации и ускорение восстановления пациентов. Анализ литературных источников показывает, что лазерное лечение геморроя является перспективным, безопасным и эффективным направлением современной колопроктологии, особенно при II–III степени заболевания.

Ключевые слова: геморрой, лазерная геморроидопластика, малоинвазивное лечение, лазерные технологии, колопроктология, геморроидальная болезнь.

LASER HEMORRHIDOPLASTY AS A MODERN MINIMALLY INVASIVE METHOD FOR THE TREATMENT OF HEMORRHOIDS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA

Sadikov R.R.¹, Sadikov R.A.², Bobokulov Kh.Kh.³

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Republican Specialized Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

³Termez Branch of Tashkent State Medical University, Termez, Uzbekistan

Resume. The article presents an expanded review of current data on the use of laser technologies in the treatment of hemorrhoidal disease. The review includes the historical background of the development of this method, its pathogenetic rationale, indications and contraindications, technical aspects of the procedure, and a comparative analysis with traditional and other minimally invasive treatment approaches. Particular attention is paid to the clinical advantages of laser hemorrhoidoplasty, including a reduction in the intensity of postoperative pain, minimization of blood loss, shortening of hospital stay, and faster patient recovery. Analysis of literature sources indicates that laser treatment of hemorrhoids represents a promising, safe, and effective direction in modern coloproctology, especially in patients with grade II–III hemorrhoidal disease.

Keywords: hemorrhoids, laser hemorrhoidoplasty, minimally invasive treatment, laser technologies, coloproctology, hemorrhoidal disease.

ГЕМОРРОЙНИ ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ КАМ ИНВАЗИВ УСУЛ СИФАТИДА ЛАЗЕР ГЕМОРРОИДОПЛАСТИКАСИ: АДАБИЁТ МАЪЛУМОТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Садиков Р.Р.¹, Садиков Р.А.², Бобокулов Х.Х.³

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада геморрой касаллигини даволашда лазер технологияларини қўллаш бўйича замонавий маълумотларнинг кенгайтирилган шарҳи келтирилган. Унда усул ривожланишининг тарихий асослари, патогенетик асосланиши, кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар, аралашувни бажаришининг техник хусусиятлари, шунингдек анъанавий ва бошқа кам инвазив даволаш усуллари билан қиёсий таҳлил баён этилган. Лазер геморроидопластикасининг клиник афзалликларига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, улар операциядан кейинги оғриқ синдромининг камайиши, қон

йўқотилишининг минимал даражага тушиши, стационарда даволаниши муддатининг қисқариши ва беморларнинг тезроқ тикланишини ўз ичига олади. Адабиётлар таҳлили гемморройни лазер ёрдамида даволаш замонавий колопроктологиянинг истиқболли, хавфсиз ва самарали йўналишларидан бири эканлигини, айниқса касалликнинг II–III даражаларида юқори самарадорликка эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: гемморрой, лазер гемморроидопластикаси, кам инвазив даволаш, лазер технологиялари, колопроктология, гемморроидал касаллик.

e-mail: Dj_hakim_92@mail.ru

Геморрой является одной из наиболее распространённых проктологических патологий и представляет значительную медицинскую и социальную проблему во всём мире. По данным эпидемиологических исследований, симптомы гемморроидальной болезни в течение жизни наблюдаются у 25–40% взрослого населения, при этом наиболее высокая распространённость заболевания отмечается среди лиц в возрасте 45–65 лет. В клинической практике пациенты с геморроем предъявляют жалобы на ректальное кровотечение, боль, зуд, выпадение гемморроидальных узлов и дискомфорт при дефекации, что существенно снижает качество жизни и приводит к выраженному психоэмоциональному дискомфорту [5].

Гемморроидальная болезнь представляет собой полиэтиологическое заболевание, развитие которого связано с нарушением венозного кровообращения в кавернозных сплетениях прямой кишки, повышением внутрибрюшного давления, дегенеративными изменениями соединительнотканых структур анального канала, а также влиянием факторов образа жизни. В зависимости от степени выраженности патологического процесса используются различные методы лечения — от консервативной терапии и малоинвазивных процедур до радикальных хирургических вмешательств [9].

Традиционные хирургические методы лечения геморроя обладают высокой эффективностью, однако сопровождаются выраженным послеоперационным болевым синдромом, длительным периодом реабилитации и риском развития осложнений. В связи с этим в последние десятилетия активно развиваются малоинвазивные технологии лечения, направленные на снижение травматичности вмешательства и улучшение послеоперационных результатов [1].

Одним из наиболее перспективных направлений современной колопроктологии является применение лазерных технологий, в частности лазерной гемморроидопластики (Laser Hemorrhoidoplasty, LHP), позволяющей воздействовать на сосудистые структуры гемморроидального узла с минимальным повреждением окружающих тканей [2].

Методы лечения геморроя имеют многовековую историю. Первые описания хирургического вмешательства при геморрое встречаются ещё в трудах Гиппократ и Цельса, которые предлагали перевязку или прижигание гемморроидальных узлов. Однако подобные процедуры в древности сопровождались высокой летальностью и значительным риском осложнений из-за отсутствия антисептики и адекватного обезболивания [5].

С развитием хирургии в XIX–XX веках были разработаны более совершенные методы лечения. Наиболее известным и широко применяемым методом стала открытая гемморроидэктомия по Миллигану–Моргану, предложенная в 1937 году. Данный метод предполагает радикальное иссечение гемморроидальных узлов и до настоящего времени считается «золотым стандартом» лечения геморроя III–IV степени [3]. Позднее была предложена закрытая гемморроидэктомия по Фергюсону, при которой после удаления узлов выполняется ушивание раны. Этот метод позволил несколько сократить сроки заживления послеоперационной раны.

В 1995 году Longo предложил метод степлерной гемморроидопексии, основанный на циркулярном иссечении слизистой оболочки прямой кишки выше гемморроидальных узлов с их последующим подтягиванием. Несмотря на меньшую травматичность и более короткий период восстановления, данный метод также имеет ряд недостатков и может сопровождаться осложнениями [4].

В последние десятилетия в клинической практике получили распространение малоинвазивные методы лечения геморроя, включая склеротерапию, латексное лигирование, инфракрасную коагуляцию и другие процедуры. Однако эффективность этих методов ограничена преимущественно ранними стадиями заболевания [6]. Развитие медицинских технологий привело к внедрению лазерных методов лечения, которые позволили значительно снизить травматичность вмешательства и улучшить послеоперационные результаты [7].

Геморрой относится к полиэтиологическим заболеваниям, развитие которых обусловлено сочетанием различных факторов. Одним из ключевых механизмов является нарушение венозного оттока

из кавернозных сплетений прямой кишки, приводящее к венозному застою и расширению сосудистых структур [12]. Повышение внутрибрюшного давления, возникающее при хронических запорах, физическом перенапряжении, беременности или ожирении, способствует перегрузке венозной системы аноректальной области и формированию геморроидальных узлов [2].

Существенную роль играют возрастные изменения соединительнотканного аппарата анального канала. Ослабление фиксирующих структур, включая мышцу Трейца, приводит к смещению геморроидальных сосудистых подушек и их выпадению при дефекации [5]. В патогенезе заболевания также участвуют воспалительные процессы. Венозный застой и механическое повреждение тканей способствуют активации воспалительных медиаторов, повышению сосудистой проницаемости и развитию хронического воспаления [8]. На молекулярном уровне выявлено повышение экспрессии факторов ангиогенеза, таких как VEGF, а также активация матриксных металлопротеиназ, приводящих к разрушению коллагенового каркаса сосудистой стенки [10].

Диагностика геморроя включает комплекс клинических и инструментальных методов исследования. На первом этапе проводится тщательный сбор анамнеза, позволяющий определить характер и частоту ректального кровотечения, наличие выпадения геморроидальных узлов, болевого синдрома и других симптомов заболевания. Физикальное обследование включает осмотр перианальной области и пальцевое ректальное исследование, позволяющее оценить состояние анального канала, тонус сфинктера и наличие патологических образований. Основным инструментальным методом диагностики является аноскопия, позволяющая визуализировать внутренние геморроидальные узлы и определить степень их увеличения и воспаления. При необходимости используются дополнительные методы исследования, включая ректороманоскопию и колоноскопию, которые позволяют исключить другие заболевания толстой кишки, в том числе воспалительные процессы и новообразования [7,11].

Лазерная геморроидопластика является современным малоинвазивным методом лечения геморроя. Метод основан на использовании диодного лазера, излучение которого направляется непосредственно внутрь геморроидального узла с помощью тонкого световода. Воздействие лазерной энергии вызывает коагуляцию сосудистых структур узла, что приводит к его уменьшению и последующему фиброзу. При этом окружающие ткани практически не повреждаются, что обеспечивает минимальную травматичность процедуры [1].

Основными преимуществами лазерной геморроидопластики являются отсутствие разрезов, минимальная кровопотеря, низкий уровень послеоперационной боли и короткий период реабилитации. Метод применяется преимущественно при геморрое II–III степени, а также при рецидивах после других малоинвазивных процедур. Выбор метода лечения геморроя зависит от стадии заболевания, выраженности клинических симптомов и индивидуальных особенностей пациента.

Консервативная терапия применяется преимущественно на ранних стадиях заболевания и направлена на уменьшение симптомов и профилактику прогрессирования заболевания. Малоинвазивные методы лечения, такие как склеротерапия и латексное лигирование, эффективны при геморрое II–III степени, однако могут сопровождаться рецидивами заболевания. Традиционная геморроидэктомия обеспечивает радикальное удаление геморроидальных узлов, но сопровождается выраженным послеоперационным болевым синдромом и длительным восстановительным периодом. Лазерная геморроидопластика сочетает высокую эффективность с минимальной травматичностью. Данный метод позволяет значительно сократить сроки госпитализации и ускорить восстановление пациентов [5,8].

Заключение. Геморроидальная болезнь остаётся одной из наиболее распространённых патологий аноректальной области, требующей разработки эффективных и безопасных методов лечения.

Анализ литературных данных показывает, что лазерная геморроидопластика является перспективным малоинвазивным методом лечения геморроя, обеспечивающим минимальную травматичность, низкий уровень послеоперационной боли и короткий период реабилитации.

Внедрение лазерных технологий в клиническую практику позволяет повысить эффективность лечения геморроидальной болезни и улучшить качество жизни пациентов.

Список литературы:

1. Ozturk E., et al. Cost-effectiveness of laser hemorrhoidoplasty. *Annals of Coloproctology. Hemorrhoidoplasty. Colorectal Disease.* 2021;37(2):83–88.
2. Karakayali F., et al. Evaluation of hemorrhoids: results of a multicenter trial. *postoperative pain and recovery in laser Coloproctology.* 2020;42(3):150–156.
3. Shelygin Y.A., et al. Laser treatment of hemorrhoids: results of a multicenter trial. *Coloproctology.* 2020;42(3):150–156.

4. Ray-Offor E., et al. Diode laser treatment of hemorrhoids in sub-Saharan Africa. *Nigerian Journal of Surgery*. 2020;26(2):128–132.
5. ASCRS Clinical Practice Guidelines Committee. Practice parameters for the management of hemorrhoids. 2020.
6. Sandler R.S., Peery A.F. Rethinking what we know about hemorrhoids. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. 2019;17(1):8–15.
7. Khandelwal A., et al. Comparison of diode laser and conventional hemorrhoidectomy. *World Journal of Colorectal Surgery*. 2019;8(1):1–5.
8. Sun Z., Migaly J. Review of hemorrhoid disease: presentation and management. *Clinics in Colon and Rectal Surgery*. 2016;29(1):22–29.
9. Pankaj G., et al. Diode laser treatment for hemorrhoids: a prospective study. *Indian Journal of Surgery*. 2016;78(4):271–275.
10. Lohsiriwat V. Office-based management of hemorrhoids: an update. *World Journal of Clinical Cases*. 2015;3(1):10–16.
11. Mongardini M., et al. Laser treatment of hemorrhoids: a prospective study. *International Journal of Surgery*. 2014;12(2):204–208.
12. Riss S., et al. The prevalence and risk factors of hemorrhoids: a prospective cohort study. *Colorectal Disease*. 2012;14(7):e408–e413.

Для цитирования: Садыков Р.Р., Садыков Р.А., Бобокулов Х.Х. Лазерная геморроидопластика как современный малоинвазивный метод лечения геморроя: анализ литературных данных // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 395–398. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19065616>